

Aprendizado por Reforço aplicado à navegação 3D: Uma Abordagem baseada em Processos Decisórios de Markov

Leandro H. V. Sousa* Elias J. R. Freitas* Armando A. Neto**
Luciano C. A. Pimenta**

* *Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Av. Antônio Carlos 6627, 31270-901. Belo Horizonte, MG. Instituto Federal de Minas Gerais, IFMG (e-mail: leandrosousa@ufmg.br).*

** *Departamento de Engenharia Eletrônica, Universidade Federal de Minas Gerais, MG*

Abstract: This paper explores the application of Markov Decision Processes (MDPs) in Reinforcement Learning to find a navigation policy in three-dimensional (3D) spaces. MDPs can define a comprehensive state space and guide the selection of optimal navigation strategies. The proposed methodology included the definition of the modeled environment, where each point was represented by a viable state, and the identification of possible actions, including movements in different three-dimensional directions. Furthermore, a reward function was designed that penalizes longer trajectories and encourages efficient collision avoidance. The results showed that the models were able to find a policy that allows the robot to execute the shortest path, both in the absence and presence of obstacles.

Resumo: Este artigo explora a aplicação de Processos Decisórios de Markov (MDPs) em Aprendizado por Reforço para encontrar uma política de navegação em espaços tridimensionais (3D). Os MDPs podem definir um espaço de estados abrangente e orientar a seleção de estratégias de navegação ótimas. A metodologia empregada incluiu a definição do ambiente modelado, onde cada ponto foi representado por um estado viável, e a identificação de possíveis ações, incluindo movimentos em diferentes direções tridimensionais. Além disso, foi projetada uma função de recompensa que penaliza trajetórias mais longas e incentiva uma eficiente superação de obstáculos. Os resultados mostraram que os modelos foram capazes de encontrar uma política que permite o robô executar o menor caminho, tanto com ausência quanto com presença de obstáculos.

Keywords: Reinforcement learning; Markov Decision Processes; collision avoidance.

Palavras-chaves: Aprendizado por Reforço; Processos de Decisão de Markov; Evitamento de colisão.

1. INTRODUÇÃO

A complexidade da navegação autônoma em espaços tridimensionais (3D) apresenta diversos desafios e oportunidades para a aplicação de Processos Decisórios de Markov (MDP). Esses modelos de decisão estocástica desempenham um papel crucial na otimização de estratégias de

busca de caminhos em vários domínios, desde robôs aéreos navegando em paisagens urbanas até veículos submarinos autônomos traçando rotas em correntes oceânicas complexas. Este artigo explora as nuances de se empregar MDPs no âmbito da Aprendizado por Reforço para se encontrar caminhos em um espaço tridimensional.

Os MDPs fornecem uma estrutura matemática que encapsula o processo decisório em ambientes onde os resultados são parcialmente aleatórios e parcialmente sob o controle do tomador de decisão. O ponto central dos MDPs está em sua capacidade de definir um espaço decisório onde cada ação leva a uma mudança de estado de acordo com uma distribuição de probabilidade definida, acoplada com uma função de recompensa que orienta a seleção de estratégias ótimas. Isso é particularmente crucial em ambientes tridimensionais, onde os estados são significativamente afetados na presença de obstáculos.

* Este trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) por meio do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), do Financiamento 88887.136349/2017-00 e do apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campi Ibirité e Itabirito. Este trabalho também teve suporte do INCT (Programa Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação) sob o auxílio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) 465755/2014-3 e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 2014/50851-0, CNPq (315695/2020-0, 407063/2021-8 e 309925/2023-1), e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) sob os auxílios APQ-03090-17 and APQ-00630-23.

No contexto da busca de caminhos, os MDPs podem servir como instrumentos decisórios para veículos autônomos ao definir um espaço de estados abrangente que inclui todas as posições e orientações possíveis dentro de um ambiente tridimensional. As ações nesse espaço são projetadas para navegar por esse ambiente enquanto maximizam uma função de recompensa geralmente projetada para equilibrar fatores como tempo de viagem, consumo de energia e prevenção de colisões.

A exploração sobre a aplicação de MDPs na busca de caminhos em espaço tridimensional não apenas destaca os desafios técnicos e soluções, mas também destaca a ampla aplicabilidade e potencial para avanços futuros em sistemas de navegação autônoma. Ao refinar continuamente esses modelos através de simulação e testes no mundo real, é possível alcançar maiores níveis de precisão e eficiência, abrindo caminho para soluções de navegação autônoma mais sofisticadas, principalmente em aplicações robóticas.

Nesse contexto, diversos trabalhos têm buscado formas de utilizar os métodos de busca de caminhos com uso de Aprendizado por Reforço. Os autores de Chen et al. (2023) fizeram contribuições significativas para este campo, desenvolvendo um algoritmo de planejamento de trajetória baseado em MDP aplicado em tempo real. Este algoritmo é especialmente projetado para guiar robôs móveis em ambientes dinâmicos, considerando estritamente duas dimensões. A principal contribuição do trabalho foi demonstrar que o método MDP possui um tempo de resposta superior e suficiente em ambientes com obstáculos dinâmicos quando comparado com o método A* e outros convencionalmente utilizados.

Igualmente, o trabalho de Shu et al. (2022), investiga uma abordagem de MDP otimizada para veículos subaquáticos autônomos (AUVs) em condições oceânicas variáveis, demonstrando a versatilidade das aplicações. Esses veículos utilizam algoritmos baseados em MDP para navegar através de condições oceânicas dinâmicas que afetam o movimento, como correntes marítimas variáveis e obstáculos subaquáticos. Esses algoritmos levam em conta a variabilidade temporal do ambiente marinho em um espaço tridimensional, ajustando o caminho do AUV de acordo para otimizar tempo, energia ou outros objetivos específicos da missão. Sua pesquisa sublinha a superioridade do MDP sobre algoritmos tradicionais como A*. Isso ocorre principalmente porque os MDPs podem incorporar eficazmente elementos variáveis ao longo do tempo, como correntes oceânicas, em seus processos de tomada de decisão, o que é crucial para navegar por ambientes oceânicos dinâmicos, estabelecendo assim o MDP como um método robusto em ambientes marinhos.

Outra contribuição relevante na utilização de MDP em espaços tridimensionais é apresentada no trabalho de Huang et al. (2022), ao demonstrar que Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs) podem utilizar MDPs para ajustar dinamicamente seus trajetos de voo em tempo real, levando em consideração várias restrições, como eficiência energética e minimização de riscos de colisão. Isso se torna ainda mais pertinente em cenários com ambientes sem comunicação, onde os UAVs devem depender exclusivamente de sensores a bordo e processamento para tomar decisões (Xu et al., 2023).

A aplicação de MDPs no espaço tridimensional ainda pode ser aprimorada pela integração de técnicas avançadas de Aprendizado por Reforço. Métodos como redes Q profundas (DQN) e métodos de gradiente de política permitem a aplicação prática de MDPs ao habilitar o aprendizado de políticas ótimas a partir de múltiplas entradas sensoriais, espelhando condições reais complexas (Kulathunga et al., 2021). A evolução dessas técnicas, incluindo adaptações como o *C51-Dueling DQN* com Política Independente, destaca os avanços contínuos no campo, aprimorando a robustez e adaptabilidade dos algoritmos de busca de caminhos sob condições ambientais variadas e imprevisíveis (Zhang et al., 2023).

Esses trabalhos demonstram a importância do estudo de aplicação de MDPs na busca de caminho e em aplicações robóticas. A sua versatilidade e principalmente o rápido tempo de resposta tornam esses algoritmos promissores em aplicações dinâmicas e de tempo real frente a outros algoritmos de planejamento de movimento. Além disso, esse algoritmo é capaz reproduzir a solução para todo o ambiente, mostrando eficácia em aplicações multi-agentes e multi-objetivos. Entretanto, esses trabalhos não exploram completamente a utilização do algoritmo em espaços tridimensionais, limitando o número de ações às direções que fazem as laterais de um cubo, excluindo as diagonais do problema. Nesse sentido, esses caminhos construídos limitam as curvaturas produzidas por esses veículos devido às variações ortogonais frequentes entre estados. Assim, este artigo apresenta a obtenção de uma política de navegação em ambientes tridimensionais empregando técnicas de Aprendizado por Reforço baseadas no Processo de Decisão de Markov (MDP). Essa política permite a um robô encontrar a rota mais curta, desviando de obstáculos no ambiente.

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Dado um espaço discreto de dimensão N^3 , deseja-se encontrar uma política determinística $\pi(s)$ que permita a um robô, partindo de qualquer ponto s do espaço, alcançar o ponto destino, desviando de possíveis obstáculos no ambiente. Espera-se que, seguindo essa política, o robô faça a menor rota possível para alcançar o seu objetivo. O Processo de Decisão de Markov é particularmente adequado para abordar esse tipo de problema, pois permite modelar ambientes com estados e decisões sequenciais nos quais cada ação tomada afeta não apenas o estado imediato, mas também os subsequentes de maneira probabilística. O uso de Aprendizado por Reforço possibilita que o sistema aprenda políticas de tomada de decisão que minimizem a distância percorrida, maximizando recompensas cumulativas que penalizam trajetórias mais longas e incentivam a superação eficiente de obstáculos.

2.1 Ambiente Modelado

O ambiente modelado foi construído pelos próprios autores com o uso da biblioteca matplotlib e foi considerado para a resolução do problema em questão **a configuração** é configurado como um espaço tridimensional definido por um conjunto de coordenadas inteiras (x, y, z) , com cada variável x, y, z assumindo valores no intervalo $\{0, 1, 2, \dots, N - 1\}$. Cada ponto nesse espaço representa um estado viável

dentro do processo de decisão de Markov, sendo cada um visualizado como um cubo de aresta um, ou bloco unitários, em uma estrutura tridimensional.

Define-se o ponto de destino, ou terminal, como um bloco específico, marcado pelas coordenadas (x_t, y_t, z_t) .

Para cada estado $s = (x, y, z)$, estabelecem-se 26 possíveis ações que incluem movimentações para qualquer bloco adjacente, abrangendo movimentos na mesma camada (z), bem como entre diferentes camadas. Essas ações estão representadas na Figura 1.

Figura 1. Possíveis ações a serem realizadas em cada estado do ambiente.

Cada ação a , tomada a partir de um estado s , resulta em um novo estado s' , conforme a direção específica de a . Movimentos que resultam na saída dos limites do espaço tridimensional ou em encontro com blocos de obstáculos são tratados com a permanência no estado atual.

2.2 Função de Recompensa

A função de recompensa $R(\cdot)$ desempenha um papel crucial na orientação das decisões do agente durante o processo de Aprendizado por Reforço. Ela é projetada para guiar o agente em direção ao ponto terminal, minimizando a distância percorrida e evitando obstáculos. Neste trabalho, a recompensa foi considerada de modo inverso, ou seja, uma penalidade é aplicada para situações não desejadas, sendo que para situações desejadas as penalidades diminuem ou não existem, convergindo assim, ao ponto de interesse.

- **Recompensa de Transição:** Uma penalidade é aplicada toda vez ao executar uma ação a que move o agente de um estado s para um estado s' , baseada na distância Euclidiana ao ponto terminal, sendo calculada como:

$$R(s, a) = -\|s' - s_{\text{terminal}}\|.$$

Essa formulação incentiva o agente a diminuir a distância ao ponto terminal, orientando-o na direção do objetivo, uma vez que quanto menor a distância, menos negativa se torna a recompensa.

- **Penalidades por Obstáculos:** Se a ação resulta em uma colisão com um obstáculo ou excede os limites do ambiente, o agente é penalizado com uma recompensa fixa e não muda de estado.

- **Condição Terminal:** Quando o agente alcança um ponto terminal, o episódio termina e uma recompensa nula é concedida, uma vez que distância Euclidiana nesse ponto é nula. Essa condição sinaliza a conclusão bem-sucedida do episódio.

2.3 Função Valor

Emprega-se a função de valor conforme descrita pela Equação de Bellman, conforme demonstrado por Sutton and Barto (2018), que recorre a um método recursivo para calcular tanto a função de valor de estado quanto a função ação/valor. A função $v^\pi(s)$, reconhecida como a função de valor de estado sob uma política π , quantifica o retorno total esperado que um agente antecipa ao iniciar em um estado s e seguir a política π continuamente. Ela expressa o valor esperado do retorno total G_t começando do estado s e seguindo a política π indefinidamente:

$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}, \quad (1)$$

em que:

- R_{t+k+1} é a recompensa recebida no tempo $t+k+1$,
- γ é o fator de desconto, com $0 \leq \gamma \leq 1$,
- G_t é o retorno total descontado a partir do tempo t .

A definição formal de $v^\pi(s)$ é dada por:

$$v^\pi(s) = \mathbf{E}[G_t | S_t = s]. \quad (2)$$

Essa definição pode ser expandida usando a propriedade de Markov e a definição de G_t , levando a uma expressão que envolve somas sobre ações possíveis e transições de estado. A Equação (3) de Bellman para funções de valor de estado, é escrita como:

$$v^\pi(s) = \sum_{a \in A} \pi(a | s) \sum_{s', r} p(s', r | s, a) [r + \gamma v^\pi(s')], \quad (3)$$

onde:

- $\pi(a | s)$ é a probabilidade de tomar a ação a no estado s sob a política π ,
- $p(s', r | s, a)$ é a probabilidade de transitar para o estado s' e receber a recompensa r ao tomar a ação a no estado s ,
- r é a recompensa recebida ao fazer a transição de s para s' ,
- $v^\pi(s')$ é o valor de continuar seguindo a política π a partir do novo estado s' .

3. METODOLOGIA

Foram avaliados dois métodos de Programação Dinâmica amplamente utilizados na resolução de problemas de decisão de Markov, tal como descrito por Sutton and Barto (2018), no contexto do Aprendizado por Reforço: *Policy Iteration* (Iteração de Política) e *Value Iteration* (Iteração de Valor).

3.1 Iteração de Política

É um método que visa encontrar a política ótima para um Processo de Decisão de Markov (MDP). Esse método

alterna entre duas fases principais: avaliação de política e melhoria de política. Na fase de avaliação, o método calcula a função de valor para uma política fixa até que os valores não apresentem alterações para um determinado delta definido como critério de parada para convergência, entre iterações consecutivas, conforme visto na Equação (4).

$$v_{k+1}(s) = \sum_{a \in A} \pi(a|s) \sum_{s' \in S, r} p(s', r | s, a)(r + \gamma v_k(s')). \quad (4)$$

A função de valor para cada estado é atualizada com base nas recompensas esperadas e nos valores dos estados subsequentes, seguindo a política corrente. Na fase de melhoria, a política é atualizada em cada estado para maximizar a soma das recompensas esperadas, levando em conta as estimativas atuais dos valores dos estados. Esse processo é iterativo e continua até que a política não mude entre duas iterações sucessivas, indicando a convergência para uma política ótima.

3.2 Iteração de Valor

Diferente da Iteração de Política, a Iteração de Valor tem como objetivo a determinação da função de valor ótima sem a necessidade de manter uma política explícita durante o processo., em cada iteração, o valor de cada estado é atualizado utilizando a equação de Bellman de otimização, que considera o máximo retorno possível a partir de cada estado, dado todas as ações possíveis. Este processo envolve calcular o máximo das somas das recompensas esperadas e dos valores descontados dos estados futuros para todas as ações possíveis, atualizando o valor do estado com esse máximo. A convergência ocorre quando a mudança nos valores dos estados entre iterações sucessivas é mínima, resultando na função de valor ótima que pode ser utilizada para derivar a política ótima, nesse trabalho, utilizado a constante δ .

4. RESULTADOS

Os algoritmos foram implementados em um ambiente de simulação em linguagem *Python* para realizar a validação da metodologia proposta. Para visualização do ambiente, os blocos foram coloridos, sendo que os blocos cinzas representam obstáculos, o bloco vermelho o estado terminal e os blocos livres migram da cor verde para a cor vermelha, conforme a distância do ponto terminal, como pode ser visto na Figura 2.

Inicialmente, os modelos foram avaliados sem a utilização de obstáculos para verificação de convergência, e os resultados foram satisfatórios, uma vez que, para todos os testes o algoritmo convergiu rapidamente para o resultado esperado, como pode ser visto na Figura 3.

Era esperado que os resultados fossem positivos com a ausência de obstáculos, em vários estudos esse é um problema resolvido para campos bidimensionais e replicável a campo tridimensional. Entretanto, quando são considerados obstáculos no ambiente, o problema muda de característica na medida em que esses obstáculos irão afetar diretamente na tomada de decisão do agente em questão.

O sistema de recompensa foi baseado na distância Euclidiana do estado final, dessa forma, o problema sem

Figura 2. Ambiente de simulação utilizado no processo de aprendizado.

Figura 3. Ambiente aplicado sem obstáculos, visão em x, y e z.

obstáculos resulta na direção que aponta o vetor da Euclidiana. Quando os obstáculos são adicionados, o agente precisa contorná-los e desconfigura que a situação da menor distância para chegar no ponto terminal seja a própria distância Euclidiana. Considerando o obstáculo como um possível estado, no modelo aplicado, para esse obstáculo a recompensa será mais negativa além do agente se manter no mesmo estado.

Aparentemente o modelo parece convergir de forma perfeita, entretanto é preciso notar que, apesar do modelo considerar condições futuras, torna-se bem complicado para o modelo prever esses obstáculos, antecipando a presença desses obstáculos. Esse efeito pode ser melhor visualizado quando existe a necessidade de realizar o contorno completo pelo obstáculos, como exemplificado na Figura 4.

Note que, da posição (0,6,6) a melhor direção seria para a posição(1,6,6) que resultaria no menor caminho, entretanto o modelo tem dificuldade em prever essa situação. Nessa condição, foi utilizado o fator de desconto γ de 0,99, quanto mais próximo do valor unitário, melhor o modelo consegue prever condições futuras, porém mais tempo de computação é necessário para ajustar a política para cada conjunto de ação/estado. Assim, é possível visualizar melhor esse efeito verificando o caminho dada a posição inicial citada, como pode ser visto na Figura 5.

Assim, o modelo pode até mesmo não convergir quando γ assume valores pequenos ($\gamma \leq 0.9$), demonstrando o efeito de miopia do modelo, tal como pode ser visto na Figura 6, onde $\gamma = 0.9$, esse efeito é comumente conhecido em problemas de aprendizado por reforço, uma vez que o agente não é capaz por passar por todos os estados.

Figura 4. Método de Iteração de Política, $\delta = 0,1$ e $\gamma = 0,99$, tempo de execução do algoritmo 42,49 segundos, número de passos 215, número de iterações 10.

Figura 6. Método de Iteração de Política, $\delta = 0,1$ e $\textit{Gamma} = 0,9$, tempo de execução do algoritmo 28,75 segundos, número de passos 98, número de iterações 6.

Figura 5. Método de Iteração de Política, $\delta = 0,1$ e $\textit{Gamma} = 0,99$, tempo de execução do algoritmo 42,49 segundos, número de passos 215, número de iterações 10.

Por fim, o modelo foi testado em ambientes mais complexos, onde o agente precisa fazer mais contornos nos obstáculos, para verificação do efeito prático. Para tanto, foi criado um ambiente com duas barreiras, uma localizada na posição $x = 2$ com abertura em $y = 1$ e outra na posição $x = 4$ com abertura em $y = 5$, os resultados podem ser visualizados na Figura 7.

Apesar das limitações do modelo apresentando, é possível perceber que o mesmo traduz uma resposta bem satisfatória para encontrar caminhos em espaços tridimensionais, tal como pode ser visto, quando comparado com o mesmo modelo apenas considerando as laterais de um cubo, ou seja, apenas 6 ações, como pode ser visto o caminho sinuoso gerado na Figura 8.

Porém, o tempo de resposta do algoritmo, na ordem de dezenas de segundos, é consideravelmente alto para algumas

Figura 7. Método de Iteração de Política, $\delta = 0,1$ e $\gamma = 0,99$, tempo de execução do algoritmo 82,02 segundos, número de passos 476, número de iterações 13.

aplicações em robótica. No entanto, em determinadas situações onde o tempo de cálculo do caminho não é crucial, como em veículos autônomos subaquáticos, conforme demonstrado no trabalho de Shu et al. (2022), os algoritmos MDP apresentam vantagens. Eles retornam um caminho a partir de qualquer ponto, o que os torna superiores quando comparados a algoritmos como o A* em casos que incertezas do sistema podem alterar as condições calculadas inicialmente, assim, é necessário avaliar também o custo computacional desse modelo, uma vez que, ao aumentar a dimensão do problema, esse custo aumenta consideravelmente. Assim o mesmo teste foi aplicado também ao modelo por iteração de valor para se verificar a redução do custo computacional. Para o teste, foi utilizado o método

Figura 8. Método de Iteração de Política, considerando apenas 6 ações possíveis, a imagem demonstra a perda de suavidade na realização do caminho.

de Iteração de Valor, entretanto, é notória a existência um custo computacional maior, sendo que, o tempo de conversão aumentou em média 20 segundos, mesmo com o resultado da conversão se mantendo, como apresentado na Figura 9.

Figura 9. Método de Iteração de Valor, $\delta = 0,1$ e $\gamma = 0,99$, tempo de execução do algoritmo 106,34 segundos, número de passos 37.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a aplicação de métodos de Aprendizado por Reforço para encontrar caminhos ótimos em espaços tridimensionais. Os métodos se mostraram satisfatórios para solução de encontrar caminho, apesar de também ter apresentado algumas limitações, como tempo de execução e distorções no menor caminho possível na presença de ambientes mais complexos. Apesar de tudo, esse trabalho mostra-se relevante na medida em que os MDPs podem ser estudados de forma mais profunda para

realização de buscas de caminhos em espaços tridimensionais. Melhorias na função de recompensa podem ser apresentadas para configurar esses caminhos para rotas desejadas, como por exemplo, na realização de curvas mais suaves e verificação de situações com mínimos locais. Outra possível melhoria nesse trabalho poderia ser desenvolvida a partir da expansão dos obstáculos, para melhor sua predição, essa expansão pode ser feita com obstáculos adicionais que terão recompensas menos negativas que os obstáculos reais, e que fosse de possível passagem pelo agente, assim, o modelo poderia antecipar esses obstáculos. Outro desafio desse trabalho está em diminuir o custo computacional, nesse caso, seria interessante avaliar a integração de métodos em tempo contínuo, com verificação dos tempos de convergência por meio de métodos estatísticos, não dependendo assim de avaliação de todos os estados, reduzindo consideravelmente esse custo computacional.

Este trabalho abre diversas possibilidades para futuras pesquisas. Uma linha de estudo promissora seria a aplicação do modelo em ambientes de simulação de robôs ou até mesmo em robôs reais. O uso das diagonais, um diferencial apresentado neste trabalho, pode contribuir para a suavização dos movimentos produzidos pelo robô. Além disso, a aplicação do modelo em sistemas dinâmicos é uma direção que merece ser explorada. Embora os tempos de resposta observados neste estudo sejam elevados para uma aplicação prática imediata, a adaptação do modelo com a utilização de ações e estados em tempo contínuo pode reduzir significativamente o tempo de processamento, viabilizando sua aplicação em tempo real e em cenários com obstáculos dinâmicos.

REFERÊNCIAS

- Chen, Y., Jhong, B.G., and Chen, M.Y. (2023). A real-time path planning algorithm based on the markov decision process in a dynamic environment for wheeled mobile robots. *Actuators*. doi:10.3390/act12040166.
- Huang, S., Zhang, H., and Huang, Z. (2022). Multi-uav collision avoidance using multi-agent reinforcement learning with counterfactual credit assignment. *arXiv.org*. doi:10.48550/arxiv.2204.08594.
- Kulathunga, G., Kulathunga, G., Trihle, D., and Trihle, A. (2021). A reinforcement learning based path planning approach in 3d environment. *Mathematical Methods in Technologies and Technics*. doi:10.52348/2712-8873-mmmt_2021_9_27.
- Shu, M., Shu, M., Zheng, X., Zheng, X., Li, F., Li, F., Wang, K., Wang, K., Li, Q., and Li, Q. (2022). Numerical simulation of time-optimal path planning for autonomous underwater vehicles using a markov decision process method. *Applied sciences*. doi:10.3390/app12063064.
- Sutton, R.S. and Barto, A.G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press.
- Xu, Y., Wei, Y., Jiang, K., Wang, D., and Deng, H. (2023). Multiple uavs path planning based on deep reinforcement learning in communication denial environment. *Mathematics*. doi:10.3390/math11020405.
- Zhang, J., Liu, Y., and Zhou, W. (2023). Adaptive sampling path planning for a 3d marine observation platform based on evolutionary deep reinforcement learning. *Journal of Marine Science and Engineering*. doi:10.3390/jmse11122313.